

॥ श्री गणेशाय नमः॥

* प्रमुख संपादक *

सौ. प्रीतीकिरण राजेंद्र काटोले

* सह संपादक *

सौ. प्राजक्ता किशोर चौधरी

* सल्लागार संपादक मंडळ *

डॉ. जयदीप कृ. काळे

डॉ. पंकज भानुदास हासे

डॉ. मंजुषा गणेशराव पाटील

* मार्गदर्शक *

मा. एम. एस. काटोले

* कायदेशीर सल्लागार *

अॅड. श्री. महावीर श्रीश्रीमाळ, पुणे

* शेती सल्लागार *

रविंद्र कर्वे, सांगली

* जाहिरात व्यवस्थापन *

सौ. वैशाली खोंड

९५५२५७६९४६

गोडवा कृषि प्रकाशन प्रा. लि.

५, दत्त पॅलेस, बालाजीनगर, पी. एम.टी. बस

स्टॉप मागील, दुसरी इमारत, पुणे-सातारा

रोड, पुणे - ४११०४३

टेलीफॅक्स : ०२०-२४३६३२३१

मोबाईल : ९८५०००७४२५

* जळगाव विभागीय कार्यालय *

उषा बारी - ९५५२५७६९४९

* पत्र व्यवहाराचा पत्ता *

गोडवा प्रकाशन प्रा. लि.

दत्त पॅलेस, बालाजीनगर,

पुणे - सातारा रोड, पुणे - ४११०४३

टेलीफॅक्स : ०२०-२४३६३२३१

मोबाईल : ९८५०००७४२५

Email : godwasheti@gmail.com

मासिकाची वार्षिक वर्गणी रु.५५०/- फक्त

कृषी विज्ञान उद्योजकीय,
समाजहिताची माहिती देणारे मासिक

गोडवा शेतीचा

* पुणे * वर्ष - १७ वे * अंक ३ रा क्रमीक अंक २१७

* मुल्य - रु.५०/-

अनुक्रमणिका....

* शेतीच्या काटेकोर नियोजनातून उत्पादन वाढ	
- प्रा. पुरी सारीका	६
* कृषि सल्ला - वरिष्ठ शास्त्रज्ञ	८
* जमिनीची धूप आणि नुकसान नियंत्रित करणे: शाश्वत शेतीसाठी प्रभावी धोरणे- राठोड सिंधू राम	१२
* किड व्यवस्थापनात कीडनाशक फवारणीच्या प्रमाणाचे महत्व	
- श्री. देवानंद बनकर	१४
* करडई कोरडवाहू क्षेत्रातील महत्वाचे पिक	
- डॉ. आदिनाथ ताकटे	१८
* करडई चे प्रमुख वाण व त्याची वैशिष्ट्ये- डॉ. आदिनाथ ताकटे	२०
* गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाकडे ठेवा लक्ष	
- डॉ. चारुदत्त ठिपसे	२३
* सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्यांचे व्यवस्थापन	
- डॉ. चारुदत्त द. ठिपसे	२५
* सोयाबीन पिकाची काढणी, मळणी व साठवण तंत्र	
- प्रा. संजय बाबासाहेब बडे	२७
* कोरडवाहू आणि बागायती क्षेत्रासाठी रब्बी ज्वारीचे वाण	
- डॉ. आदिनाथ ताकटे	२८
* सुधारित हरभरा लागवड तंत्रज्ञान- प्रा. राजेश भालेराव	३३
* ब्रोकोली लागवड तंत्रज्ञान- श्रीमती व्ही.एम.राजेनिंबाळकर	३६
* ब्रोकोलीची सुधारीत लागवड-श्री. महेश विठ्ठल महाजन	४०
* वांगी पिकावरील किडींचे व्यवस्थापन- डॉ. योगेश मात्रे	४१
* भाजीपाला किड व्यवस्थापन कसे करावे?	
- एस. व्ही. कुलकर्णी	४३
* विविध फळझाडांसाठी जमीन, लागवड व खत व्यवस्थापन	
- श्री. अनिकेत सुनील गायकवाड	४५

विविध फळझाडांसाठी जमीन, लागवड व खत व्यवस्थापन

श्री. अनिकेत सुनील गायकवाड, श्री. निहाल श्रीधर तितिरमारे आणि श्री. प्रसाद बाळासाहेब मरगळ
पीएचडी रिसर्च स्कॉलर (कृषि), मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
जि. अहमदनगर - ४१३ ७२२, महाराष्ट्र राज्य, भारत.

*मो. नं. ९१५६११४९५२

* प्रस्तावना

विविध फळझाडांच्या लागवडीचे यशापयश हे जमीन, हवामान, खत व्यवस्थापन आणि पाणी पुरवठा यावर विशेष अवलंबून आहे. यापैकी खत व्यवस्थापनास अन्यन साधारण महत्त्व आहे. फळझाडांची लागवड केल्यानंतर नियमित आणि भरपूर उत्तम दर्जाची फळे येण्यासाठी जमीन सुपीक ठेवणे जरूरीचे आहे. फळझाडांची वाढ आणि त्यावर होणारी फलधारणा जमिनीतून मिळणाऱ्या पोषक अन्नद्रव्यावर आणि स्थानिक हवामानावर अवलंबून असते. त्यामुळे या दोन महत्त्वाच्या बाबींपैकी जमिनीच्या सुपिकतेकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जमिनीच्या सुपिकतेकडे दुर्लक्ष झाल्यास झाडांची वाढ कमी होते आणि झाडे किडी व रोगास बळी पडतात. झाडांची वाढ निकोप व्हावी म्हणून योग्य मशागत, तणांचा बंदोबस्त, खतांचा संतुलित पुरवठा, सेंद्रिय पदार्थांचे आच्छादन म्हणून वापर, आच्छादनाची पिके, आंतरपिके इत्यादी मार्गांनी जमिनीची सुपिकता चांगली ठेवणे फायदेशीर ठरते. फळझाडांच्या लागवडीसाठी योग्य आकाराचा खड्डा, (तक्ता क्र. २ मध्ये दिल्याप्रमाणे) योग्य अंतरावर एप्रिल-मे महिन्यातच खोदावेत.

उन्हाळ्यात खड्डे तापू द्यावेत. खड्डा भरताना तळाला पालापाचोळा टाकून १५ ते २० किलो चांगले कुजलेले शेणखत व पोयटा माती व १ ते १.५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट व ५०-१०० ग्रॅम फॉलीडॉल पावडर यांच्या मिश्रणाने जून च्या पहिल्या आठवड्यात भरून घ्यावा. दोन चांगले पाऊस पडून गेल्यावर सर्वसाधारणपणे जून-जुलै महिन्यात रोपांची/कलमांची लागवड करावी. रोपे/कलमे खात्रीशीर रोपवाटिकेतूनच खरेदी करावीत.

सर्वसाधारणपणे फळझाडांना जून-जुलै, सप्टेंबर-ऑक्टोबर व जानेवारी-फेब्रुवारी या महिन्यात वर्षातून तीन वेळा खते द्यावीत. परंतू खते देताना प्रत्येक फळझाडाचा बहार येण्याचा व फळे पक्क होण्याचा कालावधी लक्षात घेऊन खते द्यावीत. सर्वसाधारणपणे जून-जुलै महिन्यात संपूर्ण शेणखत अथवा कंपोस्ट खत, संपूर्ण स्फुरद व पालाश ची मात्रा द्यावी. नत्राची मात्रा एक ते दोन हप्त्यात विभागून द्यावी. खते देण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. खताची मात्रा देताना झाडाच्या मोठ्या विस्ताराखाली खोडापासून एक मीटर लांब, ४० ते ५० से.मी. रुंद आणि १५ से. मी. खोल वर्तुळाकार चर काढावा. प्रथम

तक्ता क्र. १ : विविध फळझाडांना वयोमानानुसार शिफारशीप्रमाणे द्यावयाची खते					
फळझाड	फळझाडाचे वय वर्षे	शेणखत / कॉपोस्ट खत (किलो/झाड)	रासायनिक खत मात्रा (ग्रॅम प्रति झाड)		
			नत्र (यूरिया)	स्फुरद (एसएसपी)	पालाश (एमओपी)
अंजीर	५	५०	९०० (१९५३)	२५० (१५६३)	२७५ (४६०)
आंबा	१०	५०	१५०० (३२५५)	५०० (३१२५)	५०० (८३५)
चिकू	१०	१००	३००० (१९५३)	२००० (१२५००)	२००० (३३४०)
डाळिंब	३	५०	६२५ (१३५७)	२५० (१५६३)	२५० (४१८)
नारळ	५	५०	१००० (२१७०)	५०० (३१२५)	१००० (१६७०)
पेरू	५	५०	९०० (१९५३)	३०० (१८७५)	३०० (५०१)
मोसंबी	५	२०	८०० (१७३६)	३०० (१८७५)	६०० (१००२)
लिंबू	४	१५	६०० (१३०२)	३०० (१८७५)	६०० (१००२)
जांभूळ	५	५०	५०० (१०८५)	२५० (१५६३)	२५० (४१८)
चिंच	५	५०	५०० (१०८५)	२५० (१५६३)	२५० (४१८)
लिची	९	६०	६०० (१३०२)	६०० (३७५०)	२५० (४१८)
खजुर	५ ते ८	४० ते ५०	१५०० (३२५५)	५०० (३१२५)	५०० (८३५)

तक्ता क्र. २ : विविध फळझाड लागवडीचे अंतर, हेक्टरी झाडांची संख्या आणि प्रमुख जाती				
फळझाड	लागवडीच्या खंड्याच्या आकार (मीटर)	लागवडीचे अंतर (मीटर)	झाडांची संख्या हेक्टरी एकरी	प्रमुख जाती
अंजीर	०.६ x ०.६ x ०.६	४.५ x ३.० ५.० x ५.०	७५० २९६ ४०० १६०	फुले राजेवाडी, पुना फिग, दिनकर
आंबा	१ x १ x १	भारी जमीन-१०.० x १०.० मध्यम जमीन-९.० x ९.० घन लागवड-५.० x ५.०	१०० ४० १२३ ४९ ४०० १६०	फुले अभिरुची, हापूस, केशर, लंगडा, पायरी, रत्ना, सिंधू, वनराज, साई-सुगंध, तोतापुरी, सुवर्णा
चिकू	१x १x १	१०.० x १०.०	१०० ४०	कालीपत्ती, पिलीपत्ती, क्रिकेटबॉल
डालिंब	१x १x १	४.५ x ३.०	७४० २९६	भगवा, सुपर भगवा, गणेश, मृदूला
नारळ	१x १x १	७.५ x ७.५ शेताच्या बांधावर-५.० x ७.५	१७७ ७१ २६६ १०६	टी x डी (केरासंकारा), बाणवली, प्रताप, डी x टी (चंद्रसंकारा)
पेरू	०.६x०.६x ०.६	६.० x ६.० घन लागवड- ३.०x २.०	२७७ १११ १६६६ ६६६	सरदार (लखनौ ४९), फुले अमृत, ललित
मोसंबी	१x १x १	६.० x ६.०	२७७ १११	मोसंबी, फुले मोसंबी
लिंबू	१x १x १	६.० x ६.०	२७७ १११	साई शेरबती, फुले शरबती
जांभूळ	१x १x १	१०.० x १०.०	१०० ४०	कोकण बहाडोली, स्थानिक
चिंच	१x १x १	१०.० x १०.०	१०० ४०	प्रतिष्ठान, अकोला स्मृति
लिची	०.९ x ०.९x ०.९	१०.० x १०.०	१०० ४०	शाही, देहरादून, कलकतीया
खजुर	१x १x १	८.० x ८.०	१५६ ६२	हलावी, बरही, खलास, शमराज

चरात पालापाचोळा आणि शेणखत नंतर रासायनिक खते सर्व बाजूनी टाकावी नंतर चर मातीने बुजवावा.

* थोडक्यात महत्त्वाचे :

- बहरानंतर उर्वरित अर्धे नत्र मात्रेबरोबर निंबोळी पावडरचा वापर करावा.
- बागांमध्ये हिरवळीच्या खतांचा वापर वाढवावा.
- बागेत सूत्रकृमींचा प्रादुर्भाव आढळल्यास झेंडूची लागवड करावी.
- माती परीक्षणाद्वारे सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता असल्यास सेंद्रिय खतांद्वारे अथवा शेणाच्या कुजवलेल्या रबडीबरोबर सूक्ष्म अन्नद्रव्येयुक्त खत बहराच्यावेळी मातीतून द्यावे, तसेच फूल व फळधारणेच्यावेळी फवारणीतून द्यावे.
- सरळ खतांच्या वापरासाठी एक किलो नत्र देण्यासाठी २.१७ किलो युरिया, एक किलो फॉस्फरस ऑक्साईड देण्यासाठी ६.२५ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट द्यावे, तर एक

किलो पालाश देण्यासाठी १.६७ किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश द्यावा.

६. सेंद्रिय खतांचा वापर दरवर्षी बहराच्या वेळी व ताण संपल्यानंतर पहिले पाणी देण्याअगोदर करावा.

* विविध फळझाडांसाठी जमीन, लागवड व खत व्यवस्थापना खालील प्रमाणे : (तक्ता क्र. १ व २ पहा)

१. अंजीर :

- **जमीन** : हलकी ते मध्यम प्रतीची जमीन अंजीर साठी योग्य असते.

- **अंजीर लागवडीचे अंतर** : ४.५ ह ३.० मीटर व ५.० ह ५.० मीटर (झाडांची संख्या तक्ता क्र. २ पहा).

- **खते** : पूर्ण वाढलेल्या (५ वर्षवरील) अंजिराच्या झाडास, अंजिराची झाडे सुप्तावस्थेत असताना बागेत खोल खादणी करावी. प्रत्येक झाडास ५० किलो शेणखत + ९००:२५०:२७५ ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे.

आस्था एजन्सीज

डिलर:

हाताने व लाईट,

इन्व्हर्टर व कॉम्प्रेसर मिलकींग मशिन,

रबर मॅट, कडवा कुट्टी यंत्र,

शेण फावडे जनावरांच्या गोठ्यासाठी

लागणारे सर्व साहित्य मिळेल.

श्री. प्रदिप जगदाळे
9594167599

पत्ता: प्लॉट क्र. ३८, अक्षय कृपा सोसायटी,
कृष्णा पाटबंधारे ऑफिसच्या मागे, बॉम्बे रेस्टॉरंट, सातारा
घर: - मु.पो. निढळ, ता. खटाव, जि. सातारा

धरतीधन जीवामृत कारखाना

* जीवामृत स्लरी * शेळी लेंडी स्लरी * बकरी लेंडी स्लरी
* कोंबडखत स्लरी * गाढूळखत स्लरी * खाद्य अन्न स्लरी
दशपर्णी अर्क, ठेचा अर्क, तंबारू अर्क, निम अर्क

आमच्याकडे वरील सर्व प्रकारच्या जीवाणुयुक्त
स्लरी व अर्क मिळतील तसेच गांझूळ खत व
कंपोस्ट खत मिळेल.

सर्व प्रकारचा भाजीपाला, कांदा, जस, चारा पिके व फळझाडांसाठी उपयुक्त
कुलदिप चव्हाण मो. ९९७०८९८८१० महेश शेरकर मो. ७७४०६९३७३
मु.पो. वडज, ता. जुन्नर, जि. पुणे.

सर्वसाधारणपणे दोन किलो युरिया, दीड किलो एसएसपी व एक किलो एमओपी छाटणी नंतर द्यावे. फळधारणेनुसार नत्र (युरिया) दोन वेळा विभागून एक महिन्याच्या अंतराने द्यावे.

२. आंबा :

- **जमीन** : मध्यम ते भारी प्रतीची, १.५ ते २.० मीटर खोलीची, पाण्याचा निचरा चांगला होणारी जमीन हवी.

- **आंबा लागवडीचे अंतर** : १०.० x १०.० मीटर, ९.०x ९.० व ५.० x ५.० मीटर (झाडांची संख्या तक्ता क्र. २ पहा).

- **खते** : पूर्ण वाढलेल्या (१० वर्षवरील) आंब्याच्या झाडास जून-जुलै महिन्यात (पावसाळ्यात) ५० किलो शेणखत + १५००:५००:५०० ग्रॅम नत्र:स्फुरद:पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. त्यापैकी नत्राचा हप्ता जुलै व सप्टेंबर मध्ये दोन समान हप्त्यात विभागून द्यावा तर स्फुरद व पालाश जुलैमध्ये एकाच हप्त्यात द्यावे.

३. चिकू :

- **जमीन** : खोल मध्यम प्रतीची काळी व पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन हवी.

- **चिकू लागवडीचे अंतर** : १०.० x १०.० मीटर (झाडांची संख्या १०० प्रति हेक्टर व ४० झाडे प्रति एकर).

- **खते** : पूर्ण वाढलेल्या (१० वर्षवरील) चिकू झाडास १०० किलो शेणखत + ३:२:२ किलो नत्र:स्फुरद:पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. सर्वसाधारणपणे तीन किलो नत्र (६.५ किलो युरिया), दोन किलो स्फुरद (१२.५ किलो एसएसपी) व दोन किलो पालाश (३.५ किलो एमओपी) जून-जुलै महिन्यात द्यावे. उर्वरित निम्मा नत्राचा हप्ता सप्टेंबर मध्ये द्यावा.

४. डाळिंब :

- **जमीन** : हलकी ते मध्यम प्रतीची, ०.४५ मीटर (४५ सें.मी.) खोलीची हलकी जमीन डाळिंबासाठी योग्य असते.

- **डाळिंब लागवडीचे अंतर** : ४.५ x ३.० (झाडांची संख्या ७४० प्रति हेक्टर व २९६ झाडे प्रति एकर).

- **खते** : पूर्ण वाढलेल्या (३ वर्षवरील) डाळिंबाच्या झाडास ४० ते ५० किलो शेणखत + ६२५:२५०:२५० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. त्यापैकी नत्र दोन समान हप्त्यात विभागून द्यावे. म्हणजेच बहार धरतेवेळी ६७९ ग्रॅम युरिया, संपूर्ण एसएसपी १५६३ ग्रॅम व एमओपी ४१८ ग्रॅम आणि उरलेले अर्धे नत्र (युरिया ६७९ ग्रॅम) फळांच्या गाठी धरल्यानंतर २-३ वेळा विभागून द्यावे.

५. नारळ :

- **जमीन** : १.० मीटर (१०० सें.मी.) खोलीपर्यंतची, कसदार, भुसभुशीत व पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन हवी.

- **नारळ लागवडीचे अंतर** : ७.५ x ७.५ मी. (झाडांची संख्या १७७/ हे. व ७१ झाडे/एकर). सर्वसाधारण दोन ओळीत आणि दोन रोपात ७.५ ते ८ मी. अंतर असावे. शेताच्या बांधावर ५.० ते ७.५ मी. अंतर ठेवावे (१२४ ते १७७ झाडे/हे.)

- **खते** : नारळाच्या ५ ते ६ वर्षांच्या झाडास ५० किलो शेणखत + १०००:५००:१००० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. म्हणजेच सर्वसाधारणपणे २.१७० किलो युरिया, ३.१२५ किलो सिंगल सुपर फॉसपेट आणि १.६७० किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश द्यावे. त्यापैकी संपूर्ण शेणखत व सिंगल सुपर फॉस्फेट (स्फुरद) जून महिन्यातच एकाच वेळी द्यावीत. युरिया (नत्र) व म्युरेट ऑफ पोटॅश (पालाश) खते तीन समान हप्त्यात जून, सप्टेंबर व फेब्रुवारी महिन्यात द्यावे. रोपे लावल्यानंतर पहिल्या वर्षी रोपांची मुळे ३० सें.मी. अंतरापर्यंत सभोवती विखरून टाकावीत आणि खुरप्याच्या सहाय्याने मातीत मिसळावी. त्यानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी खते देताना ३० सें.मी. अंतर वाढवत जावे व पाचव्या वर्षी व त्या पुढे १.५ ते १.८० मीटरपर्यंतच्या अंतराने ती पसरून टाकावीत

आणि ती मातीत मिसळावी.

६. पेरू :

- **जमीन :** मध्यम ते हलक्या प्रतीची, पाण्याचा निचरा चांगला होणारी जमीन पेरुसाठी हवी.

- **पेरू लागवडीचे अंतर :** ६.० x ६.० मीटर व ३.० x २.० मीटर (झाडांची संख्या तक्ता क्र. २ पहा).

- **खते :** पूर्ण वाढलेल्या (५ वर्षवरील) पेरुच्या झाडास ५० किलो शेणखत + ९००:३००:३०० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. म्हणजेच सर्वसाधारणपणे दोन किलो युरिया, दोन किलो एसएसपी व अर्धा किलो एमओपी द्यावे. यापैकी निम्मे नत्र (एक किलो युरिया) बहाराच्या वेळी व उरलेला नत्र फलधारणेनंतर द्यावा. तर स्फुरद व पालाश एकाच हफत्यात बहाराच्या वेळी द्यावे.

७. मोसंबी : (तक्ता क्र. ३ मध्ये दिल्याप्रमाणे)

- **जमीन :** मध्यम काळी, भुसभुशीत, पोयट्याची, पाण्याचा

उत्तम निचरा होणारी, चुनखडी विरहित, सामू ६.५ ते ८.० असलेली, क्षारांचे प्रमाण ०.५० डे. सी.

तक्ता क्र. ३ : मोसंबी पिकंमध्ये वयोमानानुसार शिफारशीप्रमाणे द्यावयाची खते					
झाडाचे वय (वर्षे)	शेणखत (किलो प्रति झाड)	निंबोळीपेंड	रासायनिक खत मात्रा (ग्रॅम प्रति झाड)		
			नत्र (युरिया)	स्फुरद (एसएसपी)	पालाश (एमओपी)
१	१०	०.५	७५ (१६३)	५० (३१३)	१०० (१६७)
२	१० ते १५	१	१२५ (२७२)	७५ (४६९)	१५० (२५१)
३	१५ ते २०	२	२५० (५४३)	१०० (६२५)	३०० (५०९)
४	१५ ते २०	४	४०० (८६८)	१५० (९३८)	४०० (६६८)
५	२०	१५	८०० (१७३६)	३०० (१८७५)	६०० (१००२)

तक्ता क्र. ३.१ : मोसंबीच्या आंबे बहारातील दर्जेदार फळाच्या अधिक उत्पादनासाठी खतांची मात्रा

जानेवारी	४०% नत्र (३२० ग्रॅम नत्र = ६९५ ग्रॅम युरिया) + ५०% स्फुरद (१५० ग्रॅम स्फुरद = ९३८ ग्रॅम एसएसपी)
मार्च	४०% नत्र (३२० ग्रॅम नत्र = ६९५ ग्रॅम युरिया) + ५०% स्फुरद (१५० ग्रॅम स्फुरद = ९३८ ग्रॅम एसएसपी)
मे	२०% नत्र (१६० ग्रॅम नत्र = ३४८ ग्रॅम युरिया) + ५०% पालाश (३०० ग्रॅम पालाश = ५०० ग्रॅम एमओपी)
जुलै	२५% पालाश (१५० ग्रॅम पालाश = २५१ ग्रॅम एमओपी) आणि
सप्टेंबर	२५% पालाश (१५० ग्रॅम पालाश = २५१ ग्रॅम एमओपी) द्यावे

सा/मी. पेशा कमी तर उपलब्ध चुन्याचे प्रमाण १०% पेशा जास्त नसावे.

- **मोसंबी लागवडीचे अंतर :** ६.०x ६.० मीटर (झाडांची संख्या २७७ प्रति हेक्टर व १११ झाडे प्रति एकर).

- **खते :** मोसंबी पिकंमध्ये पाचव्या वर्षानंतर बागेचे पाणी थांबून तान द्यावा व आंबे बहार (नोव्हेंबर-डिसेंबर) अथवा मृगबहार (एप्रिल-मे) घ्यावा. त्यानंतर पूर्ण वाढलेल्या पाच वर्षांच्या झाडास २० किलो शेणखत + १५ किलो निंबोळी पेंड + ८०० : ३०० : ६०० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. बहार घेताना वरील खतांशिवाय ५०० +

१०० + १०० + १०० ग्रॅम एम बुरशी + स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू + ट्रायकोडर्मा हरजियानम + अँझोस्पिरिलम द्यावे. ताण सोडतांना सेंद्रिय खते एका बांगडीत टाकून तर रासायनिक खते दुसऱ्या बांगडीतून द्यावे. तसेच मध्यम खोल काळ्या जमिनीत लागवड केलेल्या मोसंबीच्या आंबे बहारातील दर्जेदार फळाच्या अधिक उत्पादनासाठी खतांची मात्रा पुढीलप्रमाणे विभागून द्यावी (तक्ता क्र. ३.१. मध्ये दिल्याप्रमाणे).

* **मोसंबी पिकंमध्ये खते ठिबक सिंचनाद्वारे द्यावयाची असल्यास शिफारसीत मात्रेच्या ७५ टक्के नत्र आणि पालाश म्हणजेच ६०० ग्रॅम नत्र आणि ४५० ग्रॅम पालाश प्रति झाड प्रति वर्षी ठिबक सिंचनाद्वारे आणि २० किलो शेणखत + १५ किलो निंबोळी पेंड + ३०० ग्रॅम स्फुरद प्रति झाड प्रति वर्षी जमिनीतून द्यावे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील मध्यम काळ्या जमिनीत लागवड केलेल्या मोसंबीचे आंबिया बहाराचे सेंद्रिय पद्धतीने दर्जेदार फळांचे अधिक उत्पादनासाठी २० किलो गांडूळखत**

+ ८ किलो निंबोळी पेंड प्रति झाड प्रति वर्षी जमिनीतून द्यावे.

* **मोसंबी पिकंमध्ये सूक्ष्म अन्नद्रव्ये** - मार्च व जुलै महिन्यात नवीन पालवी आल्यानंतर प्रत्येकी ०.५% झिंक सल्फेट, मॅंगनीज सल्फेट व मॅंगनेशियम सल्फेट आणि प्रत्येकी ०.३% फेरस सल्फेट व कॉपर सल्फेट या सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची एकत्रित फवारणी करावी. माती परिक्षण करून कमतरतेनुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्येयुक्त खताचा वापर करावा.

८. लिंबू :

- **जमीन :** मध्यम काळी, हलकी, मुरमाड, पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी, चुनखडी विरहित, सामू ६.५ ते ८.० असलेली,

प्रकाशज्योत
नर्सरी अँड आर्बेज फार्म

पत्ता: शेंदुरजना घाट, ता. वरुड, जि. अमरावती ४४४९०७

* ऑलिमो खुंटावरील नागपुरी संत्रा व न्युसेलर मोसंबी
* रंगपूर खुंटावरील नागपुरी संत्रा व न्युसेलर मोसंबी
* जंभेरी खुंटावरील नागपुरी संत्रा व न्युसेलर मोसंबी

* संपर्क *
पंकज प्रकाशाव भोगे
9421823059,
7757828868

* फर्म *
जयकुमार भोगे नर्सरी
परवाना क्र. ६८१
धिरज भोगे नर्सरी
परवाना क्र. ६८३

॥ श्री सद्गुरू कृपा ॥

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, अशा
अनेक राज्यांना पुरवठा करणारे तसेच शेतकऱ्यांच्या पसंतीस
उतरलेले पश्चिम महाराष्ट्रातील नामवंत व मान्यताप्राप्त

वेदांत **ऊस**
(कुंभार) **रोपवाटीका**

Co. 86032, Phule-0265, Ms-10001, VSI-8005, SNK-9293,
3102, 92005 सुधारीत जातीची ऊसाची रोपे मिळतील.
विक्रीपाश्चात तज्ञांकडून योग्य मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत वाहतुकीची उत्तम सोय....

बोसाव रोड, शिवनाकवाडी - ४१६१४३ ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

विष्णू कुंभार
9922809807
7020360512
अर्जुन कुंभार
8805232753
9922820851

क्षारांचे प्रमाण ०.५० डे. सी. सा/मी. पेक्षा कमी तर उपलब्ध चुन्याचे प्रमाण १०% पेक्षा जास्त नसावे.

- **लिंबू लागवडीचे अंतर** : ६.० x ६.० मीटर (झाडांची संख्या २७७ प्रति हेक्टर व १११ झाडे प्रति एकर).

- **खते** : पूर्ण वाढलेल्या चार वर्षांच्या प्रत्येक लिंबूच्या झाडास जून-जुलै महिन्यात १५ किलो शेणखत, २ किलो सुफला (१५:१५:१५), १५ किलो निबोळीपेंड व अर्धा किलो एमओपी द्यावे (६००:३००:६०० ग्रॅम नत्र:स्फुरद:पालाश प्रति झाड). सप्टेंबर महिन्यात ३०० ग्रॅम युरिया व जानेवारी महिन्यात ३०० ग्रॅम युरिया द्यावा. वरील खतांशिवाय ५०० : १०० : १०० : १०० ग्रॅम एम बुरशी : स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू : ट्रायकोडर्मा हरजियानम : अँझोस्पिरिलम प्रति झाड द्यावे. सूक्ष्म अन्नद्रव्याची कमतरता आढळल्यास प्रत्येकी ०.५% झिंक सल्फेट व मॅग्नेशियम सल्फेट आणि प्रत्येकी ०.३% फेरस सल्फेट व कॉपर सल्फेट या सूक्ष्म अन्नद्रव्याची एकत्रित फवारणी करावी.

९. पपई :

- **जमीन** : पपई साठी उत्तम निचऱ्याची, सुपीक, मध्यम काळी तांबडी पोयट्याची जमिन योग्य ठरते. जांभ्या खडकाच्या जमिनीत पपईची झाडे उत्तम वाढतात. जमिनीचा सामू ६.५ ते ८.० असावा. चुनखडीचा व खडकाळ जमिनीत पपईची झाडे चांगली वाढत नाहीत. पपई झाडाच्या मुळांची खोली ४० से. मी. पर्यंत खोल जात असल्यामुळे जमिनीचा वरचा थर भुसभुसीत नंतरचा ४५ से.मी. ठिसुळ मुरमाचा असल्यास पपई पिकाला अनुकूल असते.

- **पपई लागवड पद्धत** : पपई लागवडी पूर्वी जमिनीची आडवी उभी नागरणी करावी. कुळव्याच्या पाळ्या देऊन ढेकळे फोडून घ्यावीत व जमिन सपाट करावी. २.२५ x २.२५ मीटर किंवा २.५० x २.०० मीटर अंतरावर लागवड करावी.

- **खते** : पपई लागवड करावयाच्या क्षेत्रात २० टन प्रति हेक्टर शेणखत अथवा कंपोस्ट खत जमिनीत मिसळून द्यावे. लागवडीनंतर २०० : २०० : २०० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाडास लागवडीनंतर समान चार हप्त्यात पहिल्या, तिसऱ्या, पाचव्या व सातव्या महिन्यात बांगडी पद्धतीने विभागून द्यावीत.

१०. केळी :

- **जमीन** : मध्यम ते भारी, मुबलक सेंद्रिय घटक असणारी, पाण्याचा निचरा चांगला होणारी, सामू ६.५ ते ८.० च्या दरम्यान असणारी जमीन केळीसाठी योग्य असते. क्षारयुक्त, चोपण व चुनखडीयुक्त जमिनीमध्ये केळीची लागवड करू नये.

- **केळी लागवडीचे अंतर चौरस पद्धत** : १.५ x १.५ मीटर (४४४४ झाडे प्रति हेक्टर व १७७७ झाडे प्रति एकर) किंवा १ मीटर रुंद व ०.३० मीटर उंच गाढीवाफ्यावर १.७५ x १.७५ मीटर अंतरावर.

- **जैविक खते** : केळी लागवडीच्यावेळी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति झाड अँझोस्पिरियम व पी.एस.बी. शेणखतात मिसळून द्यावीत.

- **सेंद्रिय खते** : शेण खत १० किलो किंवा गांडूळ खत ५ किलो प्रति झाड.

- **रासायनिक खाते** :

१. **जमिनीतून** : जमिनीतून केळीसाठी २०० : ६० : २०० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष देण्याची शिफारस केली आहे. जमिनीतून रासायनिक खते देतांना त्यांचा कार्यक्षमपणे उपयोग होण्यासाठी खोल बांगडी पद्धतीने किंवा कोली घेवून द्या व मातीने झाकावीत. खते वाफसा असताना द्यावीत. (तक्ता क्र. ४ मध्ये दिल्याप्रमाणे).

२. **फर्टीगेशन** : केळीच्या अधिकतम उत्पादनासाठी व दिलेल्या खतांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी एकूण नत्र व पालाशयुक्त खतांच्या शिफारशीत मात्रेच्या ७५ टक्के मात्रा (१५० ग्रॅम नत्र

आणि १५० ग्रॅम पालाश प्रति झाड) तसेच स्फुरदाची एकूण ६० ग्रॅम प्रतिझाड ही मात्रा ठिबक सिंचनातून देण्याची शिफारस केली आहे. (तक्ता क्र. ५ मध्ये दिल्याप्रमाणे).

३. सुक्ष्म अन्नद्रव्ये : केळी लागवडीनंतर दुसऱ्या व चौथ्या महिन्यात इडिटीए-जस्त (EDTA-Zn) आणि इडिटीए-लोह (EDTA-Fe) यांची प्रत्येकी ५० ग्रॅम मात्रा १० लिटर पाण्यात घेवुन फवारणी करावी. तसेच पाचव्या व सातव्या महिन्यात जमिनीतून झिंक सल्फेट आणि फेरस सल्फेट प्रत्येकी १५ ग्रॅम १५० ग्रॅम शेणखतात मुरवून प्रति झाड द्यावे.

११. द्राक्षे :

- **जमीन :** योग्य पाण्याचा निचरा होणारी, हलकी ते मध्यम प्रतीची, चुनखडीचे प्रमाण ८% पेक्षा जास्त नको तसेच विद्युत् वाहकता २ डे. सी. प्रति मीटर पेक्षा कमी नसावी. सामू ६.५ ते ८.० च्या दरम्यान असावा.

- **द्राक्षे लागवडीचे अंतर :** ३x१.५ मीटर (वेलीची संख्या २२२२ प्रति हेक्टर).

- **लागवडीची पध्दत :** (१) स्वमुळावरची लागवड (२) खुटावरील लागवड असलेल्या ठिकाणी म.फु.कृ.वि., राहुरीने

डॉंगरीज या खुंटाची शिफारस केली आहे.

- **खते :** डॉंगरीज खुटावर लागवड केलेल्या द्राक्ष पिकास ६६६:८८८:६६६ किलो नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति हेक्टरी द्यावे. खरड छाटणीनंतर ७०% नत्र (४६६ किलो), ५०% स्फुरद (४४४ किलो) व ३०% पालाश (२०० किलो) विभागून द्यावे. फळ छाटणीनंतर उर्वरीत स्फुरद लगेच द्यावा तर नत्र ७०-१०० दिवसांपर्यंत विभागून द्यावा, पाणी उतरण्याच्या अवस्थेपर्यंत उर्वरीत पालाशापैकी ७०% द्यावा. तर पाणी उतरण्याच्या अवस्थेत उर्वरीत ३०% द्यावा.

१२. ड्रॅगन फ्रुट :

- **जमीन :** ड्रॅगन फ्रुट साठी पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी, मुरमाड, मध्यम ते हलक्या जमिनीत या वेलींची वाढ चांगली होऊ शकते. जमिनीचा सामू ५.५ ते ६.५ च्या दरम्यान असावा.

- **ड्रॅगन फ्रुट लागवडीचे अंतर :** ३ x ३ मीटर (११०० वेली प्रति हेक्टर), ४x३ मीटर (८३३ वेली प्रति हेक्टर), ४ x ९ मीटर (६२० वेली प्रति हेक्टर), ३.७ ह ३.७ मीटर (७३० वेली प्रति हेक्टर) अंतरावर याची लागवड केली जाऊ शकते. मध्यम ते भारी जमिनीत मातीचे बोंद तयार करून त्यावर

लागवड केली जाते.

- **खते :** ड्रॅगन फ्रुट साठी खड्डे भरते वेळी द्यावा याची साधारण मात्रा - २५५:५०:१०:१०:१० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश : जिप्सम : बोरॅक्स :

तक्ता क्र. ४ : केळी साठी जमिनीतून रासायनिक खात देण्याचे वेळापत्रक

अ.न.	खत मात्रा देण्याची वेळा	यूरिया (ग्रॅम/झाड)	सिंगल सुपर फॉस्फेट (ग्रॅम/झाड)	म्युरेट ऑफ पोटॅश (ग्रॅम/झाड)
१.	लागवडीनंतर ३० दिवसात	८२	३७५	८३
२.	लागवडीनंतर ७५ दिवसांनी	८२	-	-
३.	लागवडीनंतर १२० दिवसांनी	८२	-	-
४.	लागवडीनंतर १६५ दिवसांनी	८२	-	८३
५.	लागवडीनंतर २१० दिवसांनी	३६	-	-
६.	लागवडीनंतर २५५ दिवसांनी	३६	-	८३
७.	लागवडीनंतर ३०० दिवसांनी	३६	-	८३
	एकूण	४३६	३७५	३३२

टीप : तक्त्यात दिलेल्या खत मात्रेत माती परिक्षण अहवालानुसार योग्य ते बदल करावे.

तक्ता क्र. ५ : केळीच्या मुख्य पीक व खोडवा* पिकासोठी रासायनिक खतांचा ठिबक सिंचनातून वापर करण्याचे वेळापत्रक

अ.न.	खत मात्रा देण्याची वेळा	एकूण आठवडे	हजार झाडांची खतांची मात्रा (किलो प्रति आठवडा)		
			यूरिया	मोनोअमोनियम फॉस्फेट (१२:६१:००)	म्युरेट ऑफ पोटॅश
१.	१ ते १६ आठवडे	१६	४.५	६.५ (४.६५*)	३.०
२.	१७ ते २८ आठवडे	१२	१३.५	-	८.५
३.	२९ ते ४० आठवडे	१२	५.५	-	७.०
४.	४१ ते ४४ आठवडे	४	-	-	५.०

झिंक-सल्फेट प्रति ड्रॅगन फ्रुट वेल. ड्रॅगन फ्रुट च्या

सुपिकता

पिकांत प्रकाश संश्लेषण क्रिया
वाढविण्याकरीता कर्बाचा अधिक
पुरवठा करते.

फार्म केअर कंपनी

संपर्क- 9423021660, 9420469919

विना मुल्य ! योग्य सल्ला!!
तुम्हाला आहे एक छान संधी !
डार्लिंग पिकाबाबत
मिळवा अचुक माहिती
संपर्क 9423021660,
9420469919

लागवडीनंतर पहिल्या वर्षी १५-२० किलो शेणखत + ५०:५०:१०० ग्रॅम नत्र:स्फुरद:पालाश प्रति वेल देणे संयुक्तीक ठरेल व तसेच गरजेनुसार सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर करावा. तदंतर वेळीच्या वाढीनुसार व वयानुसार खतांची मात्रा वाढवावी.

१३. स्ट्रॉबेरी :

- **जमीन** : स्ट्रॉबेरी या पिकास पाण्याचा उत्तम निचरा असणारी हलकी, मध्यम काळी गाळाची जमिन मानवते. जमिनीचा सामू ५.५ ते ६.५ असावा. भुसभुशीत जमिनीत स्ट्रॉबेरीच्या रोपाची मुळे जोमाने वाढतात.

- **स्ट्रॉबेरी लागवड पद्धत** : गादीवाप्यावर १ फुट x २ फुट अंतरावर खड्डे करून त्यात १५० ते २०० ग्रॅम चांगले कुजलेले शेणखत आणि लागवडीच्या वेळी आवश्यक रासायनिक खताची मात्रा टाकून ते व्यवस्थित मिसळावे. रोपांचा सुरवा (कोंब) जमिनीत गाडला जाणार नाही याची काळजी घेऊन मुळे पूर्ण झाकावीत.

- **खते** : स्ट्रॉबेरी पिकास शेणखत १० ते १५ टन प्रति हेक्टरी + १२० : १०० : ७५ किलो नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति हेक्टरी या मात्रेत खत द्यावे. लागवडीच्या वेळी स्फुरद व पालाश एकत्र व नत्र ३ समान हप्त्यात विभागणी करून १५ दिवसाच्या अंतराने द्यावे.

१४. सिताफळ :

- **जमीन** : हलकी ते मध्यम प्रतीची जमीन सिताफळांसाठी योग्य असते.

- **सिताफळ लागवडीचे अंतर** : ५.० x ५.० मीटर (झाडांची संख्या ४०० प्रति हेक्टर व १६० झाडे प्रति एकर).

- **खते** : पूर्ण वाढलेल्या (५ वर्षवरील) सिताफळांच्या झाडास ३० ते ४० किलो शेणखत + २५०:१२५:१२५ ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. त्यापैकी नत्र दोन समान हप्त्यात विभागून द्यावे. सिताफळ लागवडीच्यावेळी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति झाड अॅझोस्फिरीयम व पी.एस.बी. या जिवाणू खतांचा शेणखतात मिसळून वापर करावा.

१५. आवळा :

- **जमीन** : हलकी ते मध्यम प्रतीची जमीन आवळांसाठी योग्य असते.

- **आवळा लागवडीचे अंतर** : ७.० x ७.० मीटर (झाडांची संख्या २०४ प्रति हेक्टर व ८१ झाडे प्रति एकर).

- **खते** : पूर्ण वाढलेल्या (५ वर्षवरील) आवळांच्या झाडास ४० ते ५० किलो शेणखत + ५००:२५०:२५० ग्रॅम नत्र : स्फुरद : पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. त्यापैकी नत्र दोन समान हप्त्यात विभागून द्यावे.

१६. बोर :

- **जमीन** : हलकी ते मध्यम प्रतीची जमीन बोरासाठी योग्य असते.

- **बोर लागवडीचे अंतर** : ६.०x ६.० मीटर (झाडांची संख्या २७७ प्रति हेक्टर व १११ झाडे प्रति एकर).

- **खते** : बोराच्या झाडास ५० किलो शेणखत छाटणीनंतर द्यावे + २५०:२५०:५० ग्रॅम नत्र:स्फुरद:पालाश प्रति झाड प्रति वर्ष द्यावे. त्यापैकी नत्र दोन समान हप्त्यात विभागून द्यावे.

* **सारांश** : फळझाडांची पहिली दोन-तीन वर्षे चांगली वाढ होण्यासाठी वर्षातून तीन वेळा म्हणजे जुलै, सप्टेंबर व जानेवारीत गोलाकार पद्धतीने रासायनिक खते द्यावीत. यात सुरवातीला अमोनियम सल्फेट ५० ते १०० ग्रॅम वयोमानानुसार प्रति झाड सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात द्यावे. नंतर जुलैत युरिया ५० ते १०० ग्रॅम वयोमानानुसार निंबोळी पेंडीबरोबर खोडापासून अर्धा फूट अंतरावर आळे पद्धतीने द्यावा, म्हणजे शाकीय वाढ चांगली होईल. विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे पूर्ण वाढलेल्या झाडांना रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी. जमिनीमध्ये अन्नद्रव्यांचे प्रमाण कमी असल्यास शिफारस मात्रेत २५ टक्क्यांनी वाढ करावी. जमिनीतील अन्नद्रव्यांचे प्रमाण जास्त असल्यास शिफारस खतमात्रा २५ टक्क्यांनी कमी करावी. ***